

www.esa-conference.ru

Current State of Tissue Engineering Constructions (TEC) Problem: The Role of Nitric Oxide and Specific Factors of Angiogenesis Stimulation Ganglioplexy: Creation of a New Center for Local Neuro-Humoral Regulation. Contribution of Academician David Moiseevich Golub, embryologist and anatomist (1901 - 2001) to the Development of the Ganglioplexy Method

Davydova Lyudmila Aleksandrovna, Ph.D.

Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Reutov Valentin Palladievich, Ph.D. Doctor of Biological Sciences

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

One of the key tasks of fundamental and regenerative medicine is the problem of angiogenesis and restoration of organ functions damaged due to disruption of its connections with the central nervous system (CNS). Breaking the bonds between the organ and the CNS can be caused by diseases, injuries or organ transplantation.

The article analyzes one of the methods allowing the physicians to create a new center for local neurohumoral regulation (ganglioplexy), the role of nitric oxide (NO), specific factors stimulating angiogenesis, as well as the current state of the tissue engineering design problem. A significant contribution to the development of the ganglioplexy method was made by the embryologist-anatomist, academician David Moiseevich Golub (1901–2001). Almost at the same time while exploring the ontogeny and ultrastructure of the cerebral capillaries and the mechanisms of cerebral hemodynamics management Professor Pavel Alexandrovich Motavkin (1922–2015) and his pupil Viktor Chertok, anticipated the discovery made by Fairch Gott and Zavadsky concerning the involvement of the endothelium and the endothelial factor in vascular relaxation. Based on the research findings of hemodynamic problems of tissues and organs obtained by D.M. Golub and P.A. Motavkin a new concept of nitric oxide cycle participation in the regulation of blood circulation in living organisms was offered. This concept does not only give answers to many questions, but can also help create new methods and apply other means for more effective regulation of NO content and angiogenesis processes by simultaneous activation of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle against the background of specific factors stimulating angiogenesis. Practical use of these ideas, concepts and theoretical constructs may really contribute to the solution of a number of topical problems in tissue engineering design/constructions.

Keywords: Academician D.M. Golub, angiogenesis, ganglioplexia, cellular technologies, general ideas, concepts and theoretical constructions that can change the paradigm of physiology, pathophysiology and medicine in the 21st century, fundamental medicine, regenerative medicine, nitrogen oxide, nitrogen dioxide, nitrogen oxide cycle, superoxide anion- radical, a new concept of hemodynamics regulation involving the cycle of nitric oxide, tissue engineering constructions, embryology, bionics and embryobionics.

«Perhaps it is not important for you. But it is important to me to say this to you».

J.-J. Rousseau (1712-1778),

French philosopher and writer.

«Only to the extent that a person manages to realize the meaning that he finds in the external world, he realizes himself»

Victor Frankl (1905-1997),

Austrian psychologist and philosopher.

Introduction. D.M. Golub is an outstanding scientist of the XXth century, one of the founders of neuroembryology in the USSR, Academician of the National Academy of Sciences of Belarus, an honored scientist of the BSSR (1971), Laureate of the State Prize of the USSR (1973), Doctor of Medical Sciences, Professor, First Honorary Doctor of the Belarusian State Medical University [1-5]. He started his scientific activity in the 30s, when his first scientific article was published. The ideas of nervism, developed by I.P. Pavlov, A.D. Speransky and B.I. Lavrentiev at that time had a great impact on the young scientist and sparked interest in the experimental morphology of the nervous system.

Professor S.I. Lebedkin, the teacher of D.M. Golub, instilled in his student a continuing passion for embryology, armed him with various techniques of embryological research [6]. Embryology became the prevailing theme in his subsequent activity and initiated the development of neuro-

morphological and especially neuroembryological research. D.M. Golub discovered a close relationship between the developing organs and the nerves growing within them and proved that the differentiation of tissues and organs is in close connection with the growing inside them nerves [7 - 15].

The main stages of D.M. Golub scientific research. The first stage is embryological research (1930-1970) [7], the 2nd is experimental morphological studies (1960-2001) and the third stage is application of the obtained data in medical practice. The articles of the first stage are devoted to embryogenesis of the peripheral nervous system (PNS) with special attention paid to the autonomic (vegetative) nervous system (ANS or VNS). PNS embryogenesis investigation resulted in publication of 3 original atlases [10, 16, 17]. A large amount of unique material has been collected, according to which vegetative plexuses, both extra- and intraorganic, are laid down at the early stages of embryogenesis on the basis of nerve fibers of the spinal nature (Figure 1a) [18, 19]. Nerve cells accumulate along nerve fibers forming the corresponding ganglia. In all studies, D.M. Golub et al noted that during the formation of the VNS spinal cells are found all the way through from the spinal nodes to the internal organs, which indicates the fact of afferent neurons multistage location in the definitive organism [20, 21]. Development of sympathetic ganglia is presented in a new way: three stages have been identified in the process of their development [8, 16, 22].

Fig.1. Development of the autonomic nervous system.

a- visceral branches of the sympathetic trunk, primary sympathetic nodes [16]. 1 - incision of the abdominal aortic plexus, 2 - nerve fibrous component of the solar plexus, 3 - longitudinal fibers in the sympathetic trunk, 4 - visceral branches of the thoracic sympathetic trunk, 5 - primary sympathetic nodes. The sagittal section of the human embryo is 11 mm in length, Magn. Ч 120. **b-** thoracic sympathetic trunk [16]. 1 – thoracic section of the sympathetic trunk is in the form of a continuous cellular strand, at the level of 11th and 12th thoracic vertebrae there are two independent nodes. 2 - left pulmonary artery, 3 - main bronchus, 4 - pulmonary vein, 5 - vagus nerve, 6 - body of thoracic vertebrae. The sagittal section of the human embryo is 50 mm long. Magn. Ч 20. **c-** third stage of vegetative nodes development - dispersion [10]. 1 - ciliary node, 2 - pterygoid node, 3 - ear node, 4 - submandibular junction, 5 - additional microanglia arising from eviction of neuroblasts from the main nodes. Graphic reconstruction is made by V.M.Dechko. The human embryo is 33 mm long. **d-** schematic diagram of the afferent (additional) pathways of the pelvic organs [11]. 1 - thoracic spinal nodules, 2 - afferent spinal fibers in the invertebral plexuses of the abdominal cavity, 3 - afferent fibers in the sympathetic trunk, 4 - sacral spinal nodules, 5 - bladder, 6 - rectum.

The 1st stage is primary segmentation. The sympathetic trunk is represented by the nodes corresponding to the segments of the spinal cord. **The 2-nd stage** is fusion of the primary nodes into a continuous neurocellular strand tract where a large number of fibers of the spinal nature are determined. Along the nerve-fibrous strand, there is a move-

ment of cellular and fibrous elements in the ascending and descending directions, which leads to the formation of multi-segment definitive nodes (Fig. 1b). D.M. Golub interprets this stage as a mechanism ensuring polysegmentarity of the ways of internal organs and vessels afferent innervation.

The 3-rd stage is isolation of definitive nodes and the dispersion of a part of young nerve cells from the main ganglion [10, 23, 24]. As a result of these processes and stages microganglia, connected with the main node by bundles of nerve fibers appear close to the main node (Fig. 1c).

D.M. Golub assumed that microganglia can be considered as a morphological basis to create new centers of internal organs local nervous regulation [25]. Analyzing all these patterns he suggested the possibility of creating new centers of local nervous regulation of internal organs by transplantation of vegetative ganglia with preservation of the neurovascular components [9, 11, 12]. To prove this he performed a number of experiments with transplantation of vegetative nodes into various organs (heart, bladder, prostate gland, etc.) and the striated muscle. On the basis of literature analysis and his own findings made in cooperation with co-authors, it became evident for him that the most favorable results were obtained by means of transplantation of the vegetative ganglion with preservation of the neurovascular pedicle [13, 26, 27].

Let us consider 3 main periods of D.M. Golub creative activity in more detail.

The first period is embryological research. In the course of the first stage, a large amount of topical material was accumulated, which served as the basis for creation of original representations and conclusions that D.M. Golub could use in subsequent studies. His most significant conclusion made in the process of embryological research, consists in establishing the basic and indirect (additional) connections between internal organs and the central nervous system (Fig. 1d). The main pathway comes from the corresponding segments of the spinal cord connecting it with the CNS in the shortest possible way (Figure 1d).

The round (additional) sensitive conductors pass a certain route within the sympathetic trunk, and then enter the segments of the spinal cord that are more remote for the given organ. The devious ways are less expressed, however, according to D.M. Golub, in case of the main connections damage they are able to restore the innervation of the organ. Thus, appeared the ideas about the creation of new neural connections of internal organs in case of their complete or partial loss [11, 28]. The subsequent work on the re-innervation of the organs had its own prehistory.

During the World War II, clinical neurologists faced the urgent problem of rehabilitation of the wounded patients with the peripheral nervous system damage. D.M. Golub began to study the possibility of restoring the function of peripheral nerves (especially the sciatic nerves) with extensive defects experimentally. The most effective method was the implantation of the nerve muscular branch into the peripheral segment of the sciatic nerve [29]. This method played an important role in the development of restoration of innervation (reinnervation) of organs and tissues in his subsequent studies.

The 2-nd period is the time of experimental morphological studies (1960-2001). Since the late 60's D.M. Golub develops the idea of re-innervation of internal organs by creating for them additional sources of innervation on the basis of established patterns of the ANS (VNS) development and structure. For this purpose the following methods of creating new neural pathways were consistently being developed: organopexy - a donor-rich organ (small intestine, omentum) is used as a donor; trunkopexy - the distal end of the cut nerve is implanted in the organ; ganglionpexia - transplantation of the vege-

tative ganglion on the neurovascular stem to create new centers of local neuro-humoral regulation of internal organs [11, 12, 30, 31].

The third period is medical practice. Clinicians became very interested in the results of organopexy. Belarusian urologists Academician N.E. Savechenko and Professor V.V. Mokhort developed a clinical version of functional restoration of the bladder with neurogenic disorders [32]. Such operations (ileovezikopexy) contributed to the restoration of the bladder innervation and successfully allowed to regain the patients' health.

Positive effect was also obtained in gynecological practice (omentoovariopexy) by preventing dystrophic and dyshormonal processes development in the female sex gland [33]. D.M. Golub has proved that organoscillation is a subtle methodical technique that triggers compensatory adaptive, neurotrophic, regenerative and other processes [34, 35]. In 1973, for the number of works on the development of the nervous system, theoretical and experimental substantiation of the method allowing to create new neural connections and centers of organ innervation D.M. Golub was awarded the State Prize of the USSR.

A new series of his and his colleagues research was associated with the previously established initial occurrence of internal organs and blood vessels afferent innervation in embryogenesis [21]. New investigations have started to clarify the possibility of correcting the disturbed nervous regulation of the cardiovascular system and to create new additional afferents of vascular innervation. The prototype for the formation of new local innervation centers were the models obtained on various internal organs [11, 26, 36]. Particular attention was paid to the development of original methods contributing to the maximum preservation of vegetative ganglia, transplanted for this purpose into the organ wall (ganglionpexia). No analogues studies were made either in the USSR, or abroad.

D.M. Golub's school is characterized by the application of a wide range of embryological, anatomical, histological, histochemical methods, and also the methods applied in luminescence and electron microscopy.

In 1998 the International Biographical Center of Cambridge (England), taking into account his outstanding contributions to anatomy and embryology, included D.M. Golub into 2000 outstanding scientists of the 20th century.

Prospects for the development of the gangliopexy method: creation of a new center for local neuro-humoral regulation on the background of the formation of new vessels through proliferation and movement of endothelial cells.

Formation and growth of the vessels are the most important processes in the work of any organ. This is due to the fact that for it's functioning in the full volume it is necessary to constantly deliver oxygen, nutrients to the body and remove metabolic products. And it is the circulatory system that performs the above tasks. Formation of new vessels is realized from already existing blood vessels. This process is called angiogenesis. Thus, according to the definition, angiogenesis is the process of the formation of new blood vessels in organs or tissues from the previously existing ones by migration and proliferation of endothelial cells [37, 38].

Two mechanisms are involved in this process: germination of blood vessels and their splitting (invagination). Angiogenesis can be realized by ingrowth from the formed vessels

www.esa-conference.ru

during wound healing, encapsulation, organ transplantation, and also collateral blood flow formation [37-40]. Angiogenesis takes place when foreign bodies are encapsulated and in the event of tumor growth [37]. In all considered cases, endothelial cells and the factors allocated by them are key participants in the process. Proliferation of blood vessels is regulated by a complex set of biomechanical and biochemical factors, including biologically active substances and metabolites [41]. The main stimulating factor for the formation of new vessels in physiological and pathological conditions is shear stress on the vascular endothelium and lack of oxygen (hypoxia) [42, 75, 76, 81, 82]. It is known that under these conditions NO-synthase and nitrite reductase components of the nitrogen oxide cycle are activated [43-47].

Synthesis of nitric oxide, the cycle of nitric oxide: NO synthase and nitrite reductase components.

In humans and animals NO is formed in two ways - NO-synthase and nitrite reductase; their reactions form the single metabolic nitric oxide cycle [47-51]. The first way is provided by NO-synthase (NOS) hemoprotein enzymes. Under their influence nitric oxide is synthesized from the L-arginine amino acid by many cells. There are three identified isoforms of NOS named after the cell type they were first detected. Two of them - NOS-I (neuronal, nNOS) and NOS-III (endothelial, eNOS) are constitutive (cNOS), calcium and calmodulin-dependent, while the third, macrophage - NOSII, is inducible and calcium-independent (mNOS, iNOS) [47, 51]. An important role in the activation of endothelial NO

synthase is played by the shear stress on the endothelium [52].

An important role in the activation of endothelial NO synthase is played by shear stress on the endothelium [52]. Physicians and biologists of various specialties are interested in nitrite reductase reactions [53-60]. Formation of NO on the nitrite reductase pathway occurs by means of nitrite (NO₂-) anions restoration, which occurs in the blood, mitochondria, and endoplasmic reticulum of cells [53-61]. For the first time nitrite reductase reactions involving deoxyhemoglobin were discovered in 1983 [62]. After 20 years, the nitrite reductase activity of deoxyhemoglobin was again rediscovered [63]. It is of interest that the activity of the nitrite reductase pathway increases sharply under conditions of hypoxia [54-61]. Nitric oxide in the blood and tissues of mammals is easily converted into NO₂- and NO₃- ions. The latter are excreted from the body, and the NO₂ ions are again converted into NO, forming a closed NO cycle, first described and substantiated in the works of different authors [43, 64, 65]: L-arginine → NO → NO₂- / NO₃- → NO (1)

At present, the concept of the NO cycle has been widely developed and disseminated (see Google: Nitric Oxide Cycle in Mammals, Nitric Oxide Cycle in Biology and Medicine). This is due to the fact that NO-synthases are present in many organs and tissues, and nitrite-reductase reactions are caused by the effect of heme-containing proteins (hemoglobin, myoglobin, cytochrome oxidase and cytochrome P-450) in deoxy form that are present practically in all cells of living organisms.

The effect of NO in physiological and pathological conditions is very diverse. NO is a neurotransmitter, vasodilator, antiaggregant, hemostasis factor participating in the regulation of the activity of many organs and body systems. At the same time, it should be taken into account that an increase in NO concentration above physiological values (10⁻⁷ - 10⁻⁹ M)

may not activate angiogenesis and proliferative potential of cells, but may cause irreversible damage [60].

This may be explained by the fact that in high NO concentrations, cycles of nitric oxide [43] and superoxide anion radical can be disturbed [45] and NO can interact with superoxide anion radicals leading to the formation of peroxy-nitrite, nitrogen dioxide NO₂ and OH-radicals [60, 66, 67]. Therefore, it is necessary to strictly control the content of NO-generating compounds used to activate angiogenesis, increase the proliferative potential, and accelerate the formation of a new center for local neurohumoral regulation.

Use of other specific factors to stimulate angiogenesis.

Stimulation of angiogenesis is a key direction to improve the survival of tissue engineering constructions after implantation [129-131, 134, 135]. Cell technologies stimulating angiogenesis were previously used in experimental animals [68-70, 133], eg. to form collateral vessels peripheral blood mononuclear cells (PBMNS) and polymorphonuclear leukocytes (PMN) were applied in rats [68, 71].

To increase the angiogenesis index [68, 72, 73] and capillary density in mice [68, 74], cells derived from adipose tissue of rats and mice (ASC) [68, 74-76, 136], and human fat tissue (hASC) [68, 75-82, 136] were used. The healing of trophic lesions and increased vascular growth was observed in case of endothelial progenitor cells application [76]. The increase in bFGF and VEGF levels was noted in mice when bone marrow cells (BMC) [68, 75-77] were used. The increased blood flow and capillary density in mice were also revealed when bone marrow cells (BMC) were reported to be used. Presence of the latter in a three-dimensional porous collagen matrix can stimulate angiogenesis [68, 75-80]. The processes of angiogenesis and tissue regeneration require prolong stimulus activating effect (several weeks, sometimes months). Some authors believe that continuous maintenance of VEGF elevated levels [68, 75-79] can be ensured by using it in the liposomal form [68, 75-80, 132]. However, one of the main factors that continuously support the active course of angiogenesis is NO, which ensures the relative safety of this compound due to the work of the nitric oxide cycle and the economical use of the precursor of L-arginine NO-amino acid. That is why shear stress on the vascular endothelium, hypoxia and activation of NO synthase are the main factors triggering angiogenesis [75-80].

Hemodynamics of tissues and organs: a cycle of nitric oxide in the regulation of blood circulation in living organisms.

A new concept [83]. Not long ago, one of the authors of the article (V.P.R.) suggested a new concept according to which a cycle of nitric oxide continuously supplying and regenerating a NO neurotransmitter for the mechanisms of glutamatergic and NO-ergic transmission plays an important role as an integrating element in a functional system representing the unity of neurons, glia and blood vessels, including the capillaries of the brain [83].

Everything that we applied for the brain [83], from our point of view, is quite applicable for almost all organs and tissues of the body. The structure of the vascular system is maximally adapted for the timely delivery of nutrients and the removal of the products of their metabolism [81, 82-84, 98]. The central place in the realization of this function is occupied by the capillaries, which are closer than other vessels of another type associated with the work of various tissues and organs [84]. It is the capillaries that are considered to be the connecting link between the arterial and venous systems, and

the microcirculatory function of the capillaries, providing blood transportation from the arterial bed to the venous channel, ensures normal metabolism in the cells of tissues and organs. This metabolism can occur with different intensity in different parts of the organs (sometimes even in the sites located very close to each other).

Depending on the intensity of metabolism in the cells the blood flow changes. The more intensive metabolism in tissues, the thicker the capillaries are, which is expressed in the high density of the vasculature and the small size of its loops. The closer the capillary is to the cells, the better the exchange conditions. For example, it is known that in the brain, the maximum distance from the nerve cell to the blood supplying their capillaries does not exceed 25 μm .

It has been experimentally established that capillaries, located beyond this distance are not related to the vascularization of this cell [84]. Local changes in cerebral hemocirculation can be caused by local exposure to certain substances, various types of physical and mental activity. In all cases, the specific work of neurons is accompanied by appropriate reorganizations of the vasculature and neuro-capillary relations, which guarantees the structural and functional unity of the trophic and other functions of the neural network. In many aspects, the unevenness of the blood flow explains the diversity of the vascular pattern in a number of closely located areas of the brain. Interesting to mark that it is precisely within 25 mm an effective blood supply of structural elements is observed even in the organs located rather far away from the brain such as heart, ovary, uterus and skeletal muscles. [84]

Continuity and interconnection of the ideas, concepts and theories created by the scientists of different generations. Over the past decades together with our colleagues we have repeatedly pointed out that ideas uniting researches of different generations in Russia, Belarus and Ukraine are very essential for the further development of science in new socio-economic conditions [83-97].

However, at present not in all articles continuity of the ideas and interconnection of different generations of scientists are observed. In this regard, we would like to consider not only the achievements made by the D.M. Golub's school [7-30], but also two more discoveries: first is the discovery of the P.A. Motavkin's (school [96], which anticipated the findings made by Fairch Gott and Zavadsky concerning the involvement of the endothelium and the endothelial factor in vascular relaxation [52]; the second discovery is made by the scientists of the Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the USSR Academy of Sciences / RAS, registered by the State Committee for Discovery and Inventions under No. 148 [99]. It is associated with the formation of NO during hypoxia and the effect of nitrites on the mammalian organism. The obtained results were further developed by the research of one of the authors of this article (V.P.R.) and his colleagues [43-51, 54-62, 64-67].

D.M. Golub was one of those scientists who suggested to transplant the vegetative ganglion with preservation of the neurovascular pedicle. This idea came to him after prolong investigations of the process of the formation of connections between the central nervous system and developing organs on the embryos. In fact, D.M. Golub stood at the origin of bionics and embryobionics, using their methods to create tissue engineering design/ constructions.

Thanks to the consistent and deep study of the embryogenesis of the autonomic nervous system, general patterns of its development, experimental verification of the emerging

ideas about the structure of the nervous system D.M. Golub and his students (one of whom is the author of this article, L.A.D.) succeeded to create new neural pathways and nerve centers of the local neuro-humoral regulation [15, 31].

Contemporary to D.M. Golub was Professor Pavel Alexandrovich Motavkin [93]. The sphere of his main scientific interests was investigation of the cerebral hemodynamic mechanisms of management including intimal and neuro-endocrine regulatory mechanisms [100-105].

He made a research of ontogeny and ultrastructure of cerebral capillaries and proposed a new concept, according to which the mechanisms of constriction and relaxation of blood vessels are spatially separated. He established a direct and inverse interaction between the capillary and the neuron in the realization of the trophic function of the nervous system.

Thanks to his scientific research P.A. Motavkin and his students created the doctrine of cerebral hemodynamics control system, with mechanisms associated with nitric oxide and the products of its transformations. His research allowed the scientists to understand better how the normal physiological hemodynamics becomes pathological. We would like to consider in more detail one of his and his student V.M. Chertok discoveries [100]. As mentioned above, the results of their studies, obtained by application of morphological (histological and histochemical) methods anticipated the discovery made by Fairch Gott and Zavadsky concerning the involvement of the endothelial factor in vascular relaxation [52].

The chemical nature of the vascular relaxation factor was unknown at that time, but it was clear that the endothelium of the vessels contained and isolated it with increasing shear stress on the inner lining of the blood vessels [52]. Later it was found out that such factor is nitric oxide (NO) [106, 107], formed from L-arginine with the participation of constitutive (neuronal and endothelial) and inducible NO-synthases [106-108]. However, even prior to these studies in Russia, it was known that nitrites (NO₂⁻) can be converted into NO in the blood. It was found that these processes involve gem-containing proteins in the deoxy form [62], which, together with NO-synthase systems, form a cycle of nitric oxide [43-51].

Twenty years later, the results of these studies were confirmed [63]. The mechanism of the nitric oxide cycle provides economical use of Larginine, the main source for endogenous NO synthesis, and NO₂⁻ and NO₃⁻ ions are regenerated into NO [43-51]. Over the past 40 years, the results of this discovery and the subsequent work of one of the authors of this article (V.P.R.) and his colleagues [43-51, 54-62, 64-67, 109-113] have led to an increase in the average life expectancy [114, 115]. I would like to hope that other concepts [43-51] will find their successors in the 21st century, and will exert their positive influence in various fields of medicine, especially in those that significantly affect the average life expectancy [114, 115].

Conclusion. One of the key tasks of fundamental and regenerative medicine is the problem of angiogenesis and restoration of the pathological organ functions caused by the interrupted connections with the central nervous system (CNS). Discontinuity of communication between the organ and the CNS can occur as a result of a disease, injury or organ transplantation. The article analyzes one of the methods allowing the doctors to create a new center for local neurohumoral regulation (ganglionpexy method), the role of nitric oxide (NO) and specific factors of angiogenesis stimulation.

A significant contribution to the development of the gangloplexia method was made by the embryologist-

anatomist, academician David Moiseevich Golub. Thanks to his consistent and deep study of the autonomic nervous system embryogenesis, isolation of the general patterns of such a pathology development, the experimental verification of the emerging ideas about the structure of the nervous system D.M. Golub et al succeeded in their experiments and created new neural pathways and nerve centers of local neurohumoral regulation [7-31].

The current state of tissue engineering design/ constructions is largely grounded by the progress in the field of angiogenesis. This is due to the fact that destructive changes in neurons in a displaced node develop after a violation of the node's hemodynamics and are associated with the death of neurons.

Despite the current surgical techniques achievements vascular complications occur in 5-30% of cases and, as before, negatively affect immediate and long-term effects of treatment. This can be explained by the fact that ischemia, arising in the development of arterial complications of the transplant, is associated with a high risk mortality.

Contemporary to D.M. Golub - Professor Pavel Alexandrovich Motavkin, investigating the ontogeny and ultrastructure of the brain capillaries, as well as the mechanisms of cerebral hemodynamics management, anticipated the discovery by Fairch Gott and Zavadsky concerning the involvement of the endothelium and the endothelial factor in vascular relaxation.

Based on the D.M. Golub P.A. Motavkin achievements in the investigation of hemodynamic problems of tissues and organs, and taking into the account the results of their own studies a new concept of the nitric oxide cycle participation in regulation of blood circulation in living organisms [83] was offered and contributed to a deeper understanding of the problem itself.

In addition, we have good reason to believe that this concept helps create new methods for more effective regulation of NO content and activation of angiogenesis by simultaneous

activation of NO-synthase and nitrite reductase components of the nitrogen oxide cycle [43-51], and also use specific factors of angiogenesis stimulation [39-41, 71-80].

The above reasons are grounded on the results that have already proved their effectiveness in models of ischemic [139-143] and hemorrhagic [144-149] strokes, craniocerebral injury [150-158, 219], cardiovascular [159-163] and oncological diseases [164-167]. In turn, the mentioned models were supported by studies on simpler models including those on neurons of the cochlea [168, 169], granular cells of the rat cerebellum [170 ± 174] and sections of the frog cerebellum [175-196] using various biophysical [62, 112, 124, 168, 169, 198-200], biochemical [150-158], molecular biological [206, 207], immunological [150-155] and morphological / morphometric [175-196] methods of investigation.

Due to the previously published findings we managed to formulate some general ideas and concepts [43-51, 54-62, 64, 65-112-123, 125-128, 208-218, 220-229], which, perhaps, already in the XXI century will allow us to understand how normal physiological processes become pathological [156-167, 201 – 205] 205].

This understanding is important for developing a new paradigm of physiological and pathological processes based on a set of principles (eg. the principle of the atomic structure of matter, the principle of cyclicity, the holographic principle, etc.) [43-51, 96, 110, 113, 171-174, 197], generalizing concepts [56-61], which will contribute to the theoretical substantiation of new, more effective methods of treatment, including ganglionoplexy and tissue engineering design/ constructions applied in embryobionics.

The concepts developed by us are consistent with the existing modern cellular technologies [39, 40, 42, 68-73], which, in the presence of nitric oxide, NO-generating compounds and hypoxic preconditioning, increase the effectiveness of cell therapy with numerous organ and tissue injuries, including those with myocardial infarction and artery pathology [131-135, 137, 138].

Literature

1. Лобко П.И., Леонтьук А.С. Давид Моисеевич Голуб // Медицинские новости. 2001. №7. С.70-71.
2. Пивченко П.Г., Трушель Н.А., Давыдова Л.А., Ковалева Н.М. Академик Д.М. Голуб – патриарх отечественной нейроморфологии // Достижения и инновации в современной морфологии. Минск: БГМУ. 2016.Т.1. С.5-10.
3. Трушель Н.А., Давыдова Л.А., Ярошевич С.П., Конопелько Г.Е. Научно-педагогическая школа белорусских морфологов //Журнал Функциональная анатомия, спортивная морфология, интегративная антропология, и медико-социальная реабилитация им. Б.А. Никитюка. 2017.№1. С.80-86.
4. Калита Т.Н., Леонтьук А.С., Петрова Р.М. Давид Моисеевич Голуб (К 60-летию со дня рождения и 35-летию врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1961. Т.41.№12.С.118-121.
5. Леонтьук А.С., Лобко П.И., Новиков И.И. Давид Моисеевич Голуб (К 80-летию со дня рождения и 55-летию врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1981. Т.81.№8.С.122-126.
6. Golub D.M., Lobko P.I. Lebedkin and his contribution to the development of morphology (on the 100 th anniversary of the birth) // Arkh. Anat. Gistol. Embriol. 1987.V.92.№1.P.97 – 100.
7. Голуб Д.М. Развитие надпочечных желез и их иннервация у человека и некоторых животных. Минск. 1936. 148 с.
8. Голуб Д.М. Развитие пограничных симпатических стволов в эмбриогенезе человека // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1963. Т. 45. № 9. С. 3–16.
9. Голуб Д.М. Закономерности внутриутробного развития иннервационных связей внутренних органов и образование новых нервных путей и центров в эксперименте // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1969. Т 57. № 10. С. 3–12.
10. Голуб Д.М. Развитие черепных нервов: атлас. Минск: Наука и техника. 1977. 156 с.
11. Голуб Д.М. и др. Образование новых нервных путей органов малого таза. Изд. «Наука и техника». Минск. 1964. 199 с.
12. Голуб Д.М., Хейнман Ф.Б. Опыт трансплантации каудальных брыжеечных узлов в стенку мочевого пузыря // Докл. АН БССР. 1967. Т.11. № 10. С. 938–941.

13. Голуб Д.М., Хейнман Ф.Б. Материалы к вопросу о пересадке каудального брыжеечного сплетения на стенку мочевого пузыря // Эмбриогенез и реиннервация внутренних органов: Сб. статей Ин-та физиологии АН БССР, Минского гос. мед. ин-та ; под ред. Д.М. Голуба. Минск. 1971. С. 117–126.
14. Golub D.M. Embryological and experimental morphological substantiation for the reinnervation of internal organs and vessels // Folia Morphol. (Praha). 1982. V.30. №2. P.195-197.
15. Golub D.M., Davydova L.A., Novikov I.I., Kheinman F.B. Formation of the new centers of local nervous regulation of organs and tissues // Arkh. Anat. Gistol. Embriol. 1973. V.64. №5. P.5-16.
16. Голуб Д. М. Строение периферической нервной системы в эмбриогенезе человека: атлас. Минск: Наука и техника. 1962. 377 с.
17. Голуб Д. М. Развитие сплетений спинномозговых нервов: атлас. Минск: Наука и техника. 1982. 120 с.
18. Голуб Д. М. О строении симпатической нервной системы в эмбриогенезе человека и животных // Вопросы морфологии периферической нервной системы : сб. ст. ин-та физиологии АН БССР, Минского гос. мед. ин-та; под ред. Д. М. Голуба. Минск. 1958. Вып. 4. С. 6–19.
19. Голуб Д. М. К морфологии афферентных путей внутренних органов брюшной и паховой полостей // Вопросы морфологии периферической нервной системы : сб. ст. Ин-та физиологии АН БССР, Минского гос. мед. ин-та ; под ред. Д. М. Голуба. Минск. 1953. Вып. 2. С. 5–21.
20. Голуб Д. М. Многоступенчатая чувствительная иннервация внутренних органов // Докл. АН БССР. 1966. Т. 10, № 3. С. 222–224.
21. Нервы внутренних органов (развитие и восстановление) / Д. М. Голуб [и др.] Ин-т физиологии АН БССР; под ред. Д. М. Голуба. – Минск: Наука и техника. 1978. 118 с.
22. Голуб Д.М. О развитии ганглиев вегетативной нервной системы // Морфогенез и структура органов человека и животных. Минск.1970. С. 17-22.
23. Голуб, Д. М. О дисперсии клеточных элементов вегетативной нервной системы в эмбриогенезе млекопитающих и человека // Докл. АН БССР. 1967. Т. 11, № 5. С. 464–467.
24. Голуб Д.М., Орлова Б.Л. Топография дисперсных спинальных клеток и их кровоснабжение // Эмбриогенез и реиннервация внутренних органов. Минск. С. 49-61.
25. Голуб Д. М. Перекрестные связи брюшно-аортального и тазового сплетений человека // Вопросы морфологии периферической нервной системы: сб. ст. Ин-та физиологии АН БССР, Минского гос. мед. ин-та ; под ред. Д. М. Голуба. Минск, 1953. Вып. 2. С. 22–37.
26. Давыдова Л. А. Морфология каудального брыжеечного узла в условиях трансплантации на большую поясничную мышцу // Эмбриогенез и реиннервация внутренних органов : сб. ст. Ин-та физиологии АН БССР, Минского гос. мед. ин-та ; под ред. Д. М. Голуба. Минск. 1971. С. 137–149.
27. Давыдова Л.А. Внутривузловое кровоснабжение каудального брыжеечного ганглия в норме и при трансплантации // Здравоохранение Белоруссии. 1971. № 8. С.10-13.
28. Голуб Д.М. Формирование новых нервных связей на основе закономерностей эмбрионального развития // Эмбриогенез и реиннервация внутренних органов : сб. ст. Ин-т физиологии АН БССР, Минского гос. мед. ин-та ; под ред. Д. М. Голуба. Минск. 1971. – С. 3–10.
29. Голуб Д.М. Восстановление целостности седалищного нерва методом имплантации мышечной ветви // Мед. биол. Иркут. мед. ин-та. 1944. № 7. С. 22–26.
30. Голуб Д.М. Новые данные по проблеме реиннервации и реваскуляризации внутренних органов // Вопросы анатомии сосудистой системы : тр. Таджик. гос. мед. ин-т им. Абу али Ибн-Синьи; отв. ред. Я. А. Рахимов. Душанбе. 1977. Вып. 6. С. 19–25.
31. Давыдова Л.А., Ковалева Н.М. Разработка проблемы ганглиопексии учениками академика Д.М. Голуба // Современные аспекты фундаментальной и прикладной морфологии: сб. тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 110-летию со дня рождения акад. НАН Беларуси Д. М. Голуба ; под ред. П. И. Лобко, П. Г. Пивченко. Минск. 2011. С. 94–99.
32. Савченко Н.Е., Мохорт В.А. Экспериментальные и клинические данные о реиннервации//Реиннервация и реваскуляризация внутренних органов методом органопексии: Сб. статей Института физиологии АН БССР, Минского государственного медицинского института; под ред. академика Д.М. Голуба. Минск. 1969. С. 120–133.
33. Голуб Д.М., Леонтьев Л.А. Особенности регенерации и медиаторной активности вегетативных нервов овариосращений//Проблемы органа- и ганглиопексии. Минск. 1974. С. 6-23.
34. Голуб, Д. М., Даниленко Р.В., Ковалева Н.М. // Ганглиопексия и реиннервация органов. Институт физиологии АН БССР. Минск: Наука и техника. 1986. 118 с.
35. Давыдова, Л. А., Ковалева Н.М., Пивченко П.Г. Роль академика Д. М. Голуба в развитии реиннервации внутренних органов и тканей // Морфологические науки и клиническая медицина: материалы Всерос. научно-практической конференции с международным участием, посвященная 100-летию со дня рождения АН. Бриллиантовой. Чебоксары. 2015. С. 59–62.
36. Голуб Д.М., Новиков И.И. Эмбриологическое и экспериментальное обоснование создания новых нервных связей сосудистой системы//Докл. АН БССР. 1967. Т. 22. № 5. С.467-470.
37. Gullino P.M. Natural history of breast cancer. Progression from hyperplasia to neoplasia as predicted by angiogenesis // Cancer. 1977. V.39. N6 Suppl. P.2697-2703.
38. Bikfalvi A. History and conceptual developments in vascular biology and angiogenesis research: a personal view // Angiogenesis. 2017. V.20. N4.P.463-478.

39. Калинин Р.Е., Мнихович М.В., Сучков И.А. Ангиогенез: морфогенетические механизмы, роль межклеточных взаимодействий // *Biomedical and biosocial anthropology*. 2013. V.20. С. 226 – 236.
40. Куртукова М.О., Бугаева И.О., Иванов А.Н. Факторы, регулирующие ангиогенез // *Современные проблемы науки и образования*. 2015. №5. С.246.
41. Иванов А.Н., Пучиньян Д.М., Норкин И.А. Барьерная функция эндотелия, механизмы ее регуляции и нарушения // *Успехи физиол. наук*. 2015. Т.46. № 2. С. 72–96.
42. Sylven C. Angiogenetic gene therapy // *Drugs of Today*. 2002. V.38. P.819-827.
43. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // *Успехи биологической химии*. 1995. Т. 35. С. 189–228.
44. Реутов В.П. Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // *Биохимия*. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
45. Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Вестн. РАМН*. 2000. № 4. С. 35–41.
46. Реутов В.П. Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // *Биохимия*. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
47. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // *Биохимия*. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
48. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемосодержащих белков в организме млекопитающих // *Вопр. мед. химии*. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
49. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // *Успехи современной биологии*. 2005. №1. С. 41-65.
50. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003. 96 с.
51. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
52. Furchgott R.F., Zawadzki J.V. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine // *Nature*. 1980. V. 288. №5789. P.373-376.
53. Гурин А.В. Функциональная роль оксида азота в центральной нервной системе // *Успехи физиологических наук*. 1997. Т.28. №1. С.53-60.
54. Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // *Вестник РАМН*. 2000. №4. С.30-34.
55. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // *Биохимия*. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
56. Реутов В.П., Косицын Н.С., Свинов М.М. и др. Активация цикла окиси азота при гипоксии индуцирует перераспределение белков в клетках тканей млекопитающих из растворимого в мембранносвязанное состояние // *Мол. биол*. 1998. Т.32. №2. С.378-379.
57. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // *Физиология человека*. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
58. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // *Успехи физиологических наук*. 2007. Т.38. №4. С. 58-78.
59. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // *Мол. биол*. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
60. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // *Успехи физиологических наук*. 2012. Т. 43. № 4. С. 73–93.
61. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // *Евразийское Научное Объединение*. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
62. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // *Изв. АН СССР. сер. биол*. 1983. №3. С.408-418.
63. Cosby K., Partovi K.S., Crawford J.H., et al. Nitrite reduction to nitric oxide by deoxyhemoglobin vasodilates the human circulation // *Nat. Med*. 2003. V. 9. №12. P. 1498-1505.
64. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // *Физиология человека*. 1994. Т.20. №3. С.165-174.
65. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемосодержащих белков в организме млекопитающих // *Вопр. мед. химии*. 1994. Т.40. №6. С.31-35.
66. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // *Бюлл. эксперим. биол. и медицины*. 1978. № 9. С. 299–301.
67. Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П. Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуокиси азота с олеиновой кислотой и тирозином // *Докл. АН СССР*. 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
68. Накохов Р.З., Губарева Е.А., Куввада Е.В. и др. Механизмы ангиогенеза при трансплантации тканеинженерных конструкций // *Вестник транслантологии и искусственных органов*. 2017. Т.19. №4. С. 141 – 145.
69. Куртукова М.О., Бугаева И.О., Иванов А.Н. Факторы, регулирующие ангиогенез // *Современные проблемы науки и образования*. 2015. №5. С.246.

70. Калинина Н.И., Сысоева В.Ю., Рубина К.А., Парфенова Е.В., Ткачук В.А. Мезенхимальные стволовые клетки в процессе роста и репарации тканей // *Acta Naturae*. 2011. 3(4):32-39.
71. Iba O., Matsubara H., Nozawa Y. et al. Angiogenesis by implantation of peripheral blood mononuclear cells and platelets into ischemic limbs // *Circulation*. 2002. V.106. №15. P.2019 – 2025.
72. Nakagami H., Maeda K., Morishita R. et al. Novel autologous cell therapy in ischemic limb disease through growth factor secretion by cultured adipose tissue-derived stromal cells // *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2005. V.25.№12. P.2542-2547.
73. Nakagami H., Nakagawa N., Takeya Y. et al. Model of vasculogenesis from embryonic stem cells for vascular research and regenerative medicine // *Hypertension*. 2006. V.48.№1. P.112-119.
74. Moon M.H., Kim S.H., Lee Y.H. et al. Diagnostic potential of three-dimensional ultrasound virtual cytology: an experimental study using pig bladders // *Invest. Radiol*. 2006. V.41. №12. P.883-889.
75. Повешенко А.Ф., Коненков В.И. Механизмы и факторы ангиогенеза // *Успехи физиологических наук*. 2010. Т.41. №2. С.68-82.
76. Galie P.A., Nguyen D.H., Choi C.K. et al. Fluid shear stress threshold regulates angiogenic sprouting // *PNAS USA*. 2014. V.III. №22.P.7968-7973.
77. Awad O., Dedkov E.I., Jiao C. et al. Differential healing activities of CD34+ and CD14+ endothelial cell progenitors // *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol*. 2006. V.26. №4. P.758-764.
78. Jeon O., Song S.J., Bhang S.H. et al. Additive effect of endothelial progenitor cell mobilization and bone marrow mononuclear cell transplantation on angiogenesis in mouse ischemic limbs // *J. Biomed. Sci*. 2007. V.14. №3. P.323-330.
79. Iwase T., Nagaya N., Fujii T. et al. Comparison of angiogenic potency between mesenchymal stem cells and mononuclear cell transplantation on angiogenesis in mouse ischemic limbs // *Cardiovasc. Res*. 2005. V.66. №3. P.543-551.
80. Jain R.K. Normalization of the tumor vasculature: An emerging concept in anti-angiogenic therapy // *Science*. 2005. V.307. P.58-62.
81. Egginton S. In vivo shear stress response // *Biochem. Soc. Trans*. 2011. V.38. №6. P.1633-1638.
82. Ando J., Yamamoto K. Vascular mechanobiology: endothelial cell responses to fluid shear stress // *Circ. J*. 2009. V.73. №11. P.1983-1992.
83. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В. Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2017. №3. С. 38 – 46.
84. Черток В.М., Черток А.Г. Регуляторный потенциал капилляров мозга // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2016. №2. С.72-81.
85. Базян А.С., Реутов В.П. Памяти члена-корреспондента РАН Левона Михайловича Чайлахяна – ученого и мыслителя // *Успехи физиологических наук*. 2010. Т.41. №1. С.103-109.
86. Реутов В.П. О Л.А. Блюменельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // *Успехи физиологических наук*. 2003. Т.34.№2. С. 103-128.
87. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // *Успехи физиологических наук*. 2005. №4. С. 44-50.
88. Реутов В.П. Учение А.А. Ухтомского о доминанте и современность // *Успехи физиологических наук*. 2006. Т. 37. №2. С.84-88.
89. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Портниченко В.И., Портниченко А.Г., Косицын Н.С. Ася Зеликовна Колчинская (к 90-летию со дня рождения) // *Успехи физиологических наук*. 2009. Т.40. №3. С. 105-106.
90. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. П.В. Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». К 80-летию со дня рождения П.В. Симонова // *Успехи физиол. наук*. 2007. Т.38. №1. С.86-91.
91. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // *Успехи физиол. наук*. 2008. Т.39. №4. С.124-125.
92. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Охотин В.Е., Свинов М.М. Николай Степанович Косицын (к 75-летию со дня рождения) // *Успехи физиологических наук*. 2009. Т.40. №4. С. 106-107.
93. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) // *Успехи физиологических наук*. 2010. Т.41. №4. С.
94. Реутов В.П. Физиолог Евгений Борисович Бабский // *Успехи физиологических наук*. 2012. Т.43. №2. С.
95. Черток В.М., Реутов В.П., Охотин В.Е. Павел Александрович Мотавкин – человек, педагог, ученый // *Тихоокеанский Медицинский Журнал*. 2012. №2. С.7-8.
96. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.:URSS. 2003. 96 с/
97. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». М.:URSS. 2007. 96 с
98. Мотавкин П.А., Черток В.М. Гистофизиология сосудистых механизмов мозгового кровообращения. М.: Медицина. 1980. 200 с.
99. Ажипа Я.И. Медико-биологические аспекты применения метода электронного парамагнитного резонанса. М.: Наука. 1983. 528 с.
100. Мотавкин П.А., Черток В.М. Гистофизиология сосудистых механизмов мозгового кровообращения. М.: Медицина. 1980. 200 с.
101. Мотавкин П.А., Черток В.М. Борьба с нарушениями мозгового кровообращения. М.: Знание. 1986. №9. 64 с.
102. Мотавкин П.А. Черток В.М. Иннервация мозга // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2008. №3. С. 11-24.
103. Мотавкин П.А., Ломакин А.В., Черток В.М. Капилляры головного мозга. Владивосток: Изд-во ДВНЦ АН СССР. 1983. 140 с.

104. Мотавкин П.А., Маркина Л.Д., Божко Г.Г. Сравнительная морфология сосудистых механизмов мозгового кровотока у позвоночных. М.: Наука. 1981. 206 с.
105. Мотавкин П.А., Шуматова Т.А., Андреева Н.А., Баранов В.Ф. Нитрооксидсинтетаза поврежденного чувствительного нейрона // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1999. Т.128. №10. С.463-465.
106. Palmer R.M., Ferrige A.G., Moncada S. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor // Nature. 1987. V.327. №6122. P.524-526.
107. Ignarro L.J. Buga G.M., Wood K.S. et al. Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein is nitric oxide // Proc Natl Acad Sci U S A. 1987. V.84. №24. P.9265-9269.
108. Стокле Ж.К., Мюлле Б., Андрианцитохайна Р., Клещев А. Гиперпродукция оксида азота в патофизиологии кровеносных сосудов. // Биохимия. 1998; 63(7):976-983.
109. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. № 2. С. 50–59.
110. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30-58.
111. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №3. С. 165 - 174.
112. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР, сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
113. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // Успехи физиологических наук. 2015. Т. 46. № 4. С. 53-73.
114. Реутов В.П. Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа "сохранения населения и сбережения народа" // Евразийское научное объединение. 2017. Т.1. №1(23). С.56-70/
115. Реутов В.П. Сохранение населения и сбережение народа: социальные аспекты // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.2. №8 (30). С.126 – 134.
116. Реутов В.П. Эволюция, рекапитуляция, диссолюция // Евразийское научное объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.33 – 41.
117. Реутов В.П. Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до наших дней // Евразийское Научное Объединение. 2017. №9 (31). С.34 -47.
118. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7 (29). С.41–51.
119. Реутов В.П. На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция. Мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe²⁺-содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образования АТФ, циклических превращениях газотрансмиттеров // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №8 (30). С.42–53.
120. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др. Высокая чувствительность тканей мозга к гипоксии/ишемии: причины и следствия // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. № 3(25). С.46–53.
121. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73–81.
122. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
123. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирulina Ю.Г., Ковалев И.В., Носарев А.В., Петрова И.В., Реутов В.П. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т.48. №1. С.24 – 52.
124. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.К., Крушинский А.Л. Комплексы оксида азота с гемоглобином и парамагнитные металлоферменты в мозге млекопитающих после кратковременной гипоксии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т.116. №8. вып.2 –Инсульт. С.8-15.
125. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
126. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. Т.2. №4(16). 82-91.
127. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
128. Реутов В.П., Черток В.М., Швалев В.Н. и др. Симпатический отдел вегетативной нервной системы сосудов крови мозга и медиаторы норадреналин и адреналин защищают эндотелий и клетки интимы от повреждающего воздействия диоксида азота (NO₂), образующегося в местах бифуркации сосудов при нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №1 (18). С.36-42.
129. Куприянов В.В., Миронов В.А., Миронов А.А., Гурина О.Ю. Ангиогенез: образование, рост и развитие кровеносных сосудов. М.: Медицина. 1993. 152 с.

130. Леонтьев А.С. Развитие кровеносных сосудов грудного отдела спинного мозга и спинномозговых узлов в эмбриогенезе // В сб. статей Реиннервация и реваскуляризация внутренних органов методом органопексии, Ин-т физиологии АН БССР, Минский гос. мед. ин-т. под ред. Д. М. Голуба. Минск. 1969. С. 46–59.
131. Васильев А.В., Батин М. «Дорожная карта» регенеративной медицины // Гены и клетки. 2010. Т.5. №2. С.89–90.
132. Великанова Е.А., Головкин А.С., Мухамадияров Р.А. Влияние сосудисто-эндотелиального ростового фактора в свободной и липосомальной формах на ангиогенез в условиях экспериментального инфаркта миокарда // Фундаментальные исследования. 2014. Т.10. С.482–486.
133. Шойхет Я.Н., Хорев Н.Г. Клеточные технологии в лечении заболеваний периферических артерий // Гены и клетки. 2011. Т.3. №6. С.15-23.
134. Шурыгин М.Г., Шурыгина И.А. Фактор роста фибробластов как стимулятор ангиогенеза при инфаркте миокарда // Сибирский научный медицинский журнал. 2010. Т.30. №6. С.89-92.
135. Куртукова М.О., Бугаева И.О., Иванов А.Н. Факторы, регулирующие ангиогенез // Современные проблемы науки и образования. 2015. №5. С.246.
136. Макаревич П.И., Болдырева М.А., Дергилев К.В. и др. Трансплантация клеточных пластов из мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани эффективно индуцирует ангиогенез в ишемизированных скелетных мышцах // Гены и клетки. 2015. 10 (3). 67–68.
137. Маслов Л.Н., Подоксенов Ю.К., Портниченко А.Г., Наумова А.В. Гипоксическое прекодиционирование стволовых клеток как новый подход к повышению эффективности клеточной терапии инфаркта миокарда // Вестник Российской Академии Медицинских Наук. 2013. №12. С.16–25.
138. Накохов Р.З., Губарева Е.А., Куевда Е.В. и др. Механизмы ангиогенеза при трансплантации тканеинженерных конструкций // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2017. Т.19. №4. С. 141–145.
139. Kuzenkov V.S., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Koshelev V.B., Sorokina E.G., Baider L.M., Kuropteva Z.V., Komissarova L.Kh. Nitric Oxide Plays a Role in the Protective Effects of Short-Term Adaptation to Hypoxia on the Stress-Induced Disorders in Rats of the Krushinsky-Molodkina Strain // Moscow University Biological Sciences Bulletin. 2010. V.65. №1. P. 1-4.
140. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. 2010. Серия 16. Биология. №1. С.3-7.
141. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. 2012. Сер.16. Биология. №4. С. 3-6.
142. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние типа катиона и концентрации нитратов на неврологические нарушения, вызванные экспериментальной ишемией мозга // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013. №6. С.710-713.
143. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитратов на исход острого экспериментального ишемического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии. Инсульт. 2012. №12. С.35-39.
144. Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Новости медико-биологических наук. 2004. №1. С.41.
145. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Новости медико-биологических наук. 2004. №1. С.61.
146. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С.329-335.
147. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтазы на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюлл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т.150. №7. С.38-41.
148. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8. Вып.2. С.21-27.
149. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
150. Сорокина Е.Г., Вольпина О.М., Семенова Ж.Б. и др. Аутоантитела к $\alpha 7$ -субъединицам нейронального ацетилхолинового рецептора при черепно-мозговой травме у детей // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 4. С. 56–60.
151. Sorokina E., Semenova J., Karaseva O. et al. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.562.
152. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т. 3. № 2. С. 152–153.
153. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др. Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.

154. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др. Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
155. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
156. Reutov V., Sorokina E. Experimental model of neurotrauma: neuroprotective effects of neuropeptides // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.565.
157. Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B. Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
158. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Реутов В.П., Семенова Ж.Б. Оксид азота и аутоиммунные процессы при черепно-мозговой травме // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№5(17). С.55-60.
159. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
160. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское Научное Объединение.2016.Т.1.№3(15). С.77-82.
161. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы — изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
162. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
163. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
164. Deryagina V.P., Ryzhova N.I., Krivosheeva L.V. et al. Functional activity of effector cells of innate immunity in tumor-bearing mice // Modern Science.2016. №11. P.69-76.
165. Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
166. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный бластомогенез и вирусный лейкогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30-34.
167. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1.С. 78-82.
168. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca²⁺-зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
169. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Фи-зиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11.С. 1264-1272.
170. Салькина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др. Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
171. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др. Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2003. №2. С.59-63.
172. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Оксид азота и нитритные ионы в энергетике нейронов мозжечка // Актуальные вопросы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.133-136.
173. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
174. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419-422.
175. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
176. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
177. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
178. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
179. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.

180. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
181. Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл. РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
182. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
183. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
184. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
185. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
186. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001. № 4. С. 369–370.
187. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
188. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
189. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
190. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
191. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Возможное участие оксида азота в межнейронном взаимодействии // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 3. С. 417–420.
192. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. О возможной защитной роли аутотипических контактов при повреждении нейронной сети мозжечка токсическими дозами NO-генерирующего соединения // Цитология. 2005. Т. 47. № 3. С. 214–219.
193. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейро-глиальные контакты, образующиеся в мозжечке при электрической стимуляции в присутствии NO-генерирующего соединения // Морфология. 2007. Т. 131. № 2. С. 53–58.
194. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Образование нейроглиальных контактов при электрической стимуляции и воздействии NO-генерирующего соединения // Актуальные вопросы транспортной медицины. 2007. Т. 9. № 3. С. 127–134.
195. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. №4. С.13-17.
196. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
197. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Семенова Ж.Б. Оксид азота и аутоиммунные процессы при черепно-мозговой травме // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №5(17). С.39-46.
198. Ажипа Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР, сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
199. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-900.
200. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневский Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.
201. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н., Охотин В.Е. Обобщающая концепция развития атеросклероза: патологические механизмы формирования сосудистой недостаточности // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8. С.55-56.
202. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. Обобщающая концепция развития атеросклероза // 10-я Юбилейная Международная Конференция Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии. 1-10 октября. 2014. Пицунда, Абхазия, С. 36.
203. Реутов В.П. К общей теории физиологических и патологических процессов. Общая концепция // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глоризова 2016. С.113-126.
204. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химии и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393-413.
205. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A., et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V.5. №12. P.865-869.

206. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневиц Т.В. и др. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ. 2012. Т.7. № 1. С. 59-63.
207. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69-74.
208. Реутов В.П. Нитратно-нитритный фон существования человека и продолжительность жизни // Евразийское научное объединение. 2016. №3 (15). С.68-76.
209. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57-63.
210. Реутов В.П., Охотин В.Е., Маркова-Гурская Е.Г. и др. Повреждение NOS-позитивных (NO-ергических) тормозных интер-нейронов в первичных и зеркальных эпилептических очагах новой коры крыс Крушинского-Молодкиной // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.2. №4 (16). С.69 – 74.
211. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. и др. Токсическое воздействие глутамата и NO-генерирующих соединений на мозжечок: основные нерешенные проблемы, имеющие общепатологическое и общепатологическое значение // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №10 (22). С.65 – 74.
212. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
213. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др. Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
214. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Повреждение мембран клеток и субклеточных структур при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения – следствие нарушения циклических регуляторных механизмов, связанных с циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №6 (18). С.20 – 29.
215. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
216. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
217. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Кузнецова Л.В. и др. Механизмы нарушения гемато-энцефалического барьера и поступления фрагментов рецепторов нейромедиаторов и их метаболитов в кровь при гипоксии/ишемии, развитии геморрагического инсульта, черепно-мозговой травме и эпилепсии: роль оксида азота (NO) и диоксида азота (NO₂) // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.74-81.
218. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.77-82.
219. Sorokina E., Semenova J., Karaseva O., Arsenieva E., Reutov V., Pinelis V., Roshal L. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.562. DOI:10.3109/02699052.2016.1162060. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
220. Sorokina E., Salykina M., Storozhevyykh T., Pinelis V., Reutov V. The role of NO and nitrites in glutamate-induced changes of ATP in cerebellar granular cells // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S43.
221. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2016. V. 46. №7. P.843-848.
222. Samosudova N., Reutov V. Neuron-glia interaction under NO-injury in the frog cerebellum // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42-S43.
223. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
224. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
225. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
226. Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G. Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.
227. Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B. Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
228. Reutov V.P., Sorokina E.G. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1998. V.63. №7. P. 874-884.
229. Reutov V., Sorokina E. The nitric oxide cycle: role of heme-containing proteins in the reduction of nitrite ions // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42.